

Н. І. Трач, А. А. Гудима

**ДИНАМІКА ВМІСТУ МОЛЕКУЛ СЕРЕДНЬОЇ МАСИ У
БРОНХОАЛЬВЕОЛЯРНОМУ ЗМИВІ ПІД ВПЛИВОМ ГОСТРОЇ КРОВОВТРАТИ ТА
ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ З 2-ЕТИЛ-6-МЕТИЛ-3-
ГІДРОКСИПРИДИНУ СУКЦИНАТОМ**

Тернопільський національний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

Authors' Information

Трач Нестор Іванович <https://orcid.org/0009-0000-1665-4736>
Гудима Арсен Арсенович <https://orcid.org/0000-0002-1282-2728>

Summary. Trach N. I., Hudyma A. A. **DYNAMICS OF THE CONTENT OF MIDDLE-MASS MOLECULES IN THE BRONCHOALVEOLAR LAVAGE UNDER THE INFLUENCE OF ACUTE BLOOD LOSS AND THE EFFECTIVENESS OF INFUSION THERAPY WITH 2-ETHYL-6-METHYL-3-HYDROXYPYRIDINE SUCCINATE.** – *The Horbachevsky Ternopil National Medical University Ministry of Health of Ukraine; e-mail: prof.gozhenko@gmail.com.* **The purpose of the work-** to find out the dynamics of the content of middle-mass molecules fractions in bronchoalveolar lavage under the influence of acute blood loss and the effectiveness of infusion therapy with 2-ethyl-6-methyl-3-hydroxypyridine succinate. **Research material and methods.** Acute blood loss in the amount of 1 and 2% of body mass was simulated in experiments on rats and the effectiveness of correction only with Ringer's lactate solution and in combination with 2-ethyl-6-methyl-3-hydroxypyridine succinate was evaluated. The content of fractions of middle-mass molecules at a wavelength of 254 and 280 nm (MMM₂₅₄ and MMM₂₈₀) was determined in the bronchoalveolar lavage after 1, 3, and 7 days of the post-traumatic period.

Research results and their discussion. It was found that the simulation of acute blood loss in the volume of 2% of body mass, compared to rats that were simulated acute blood loss in the volume of 1% of body mass, was accompanied by a significantly greater increase in the processes of endogenous intoxication, which led to a statistically probable increase in the content MMM₂₅₄ fractions in the bronchoalveolar lavage at all times of the experiment, MMM₂₈₀ fractions - after 3 and 7 days of the experiment. The injection of Ringer's lactate solution in a ratio of 1:1 in relation to the volume of lost blood in combination with 2-ethyl-6-methyl-3-hydroxypyridine succinate caused a significant decrease in the value of the studied indicators (fractions of MMM₂₅₄ - after 3 days, fractions of MMM₂₈₀ - after 3 and 7 days) compared to rats that were injected only with Ringer's lactate solution in an equivalent dose. **Conclusions.** Acute blood loss in the amount of 2% of body mass contributes to a greater increase in the content of the MMM fraction in the bronchoalveolar lavage compared to blood loss in the amount of 1% of body mass. The injection of Ringer's lactate solution in combination with 2-ethyl-6-methyl-3-hydroxypyridine succinate is accompanied by a higher corrective effect, compared to rats that were injected only Ringer's lactate solution.

Key words: acute blood loss, lungs, bronchoalveolar lavage, middle-mass molecules, correction.

Реферат. Трач Н. І., Гудима А. А. ДИНАМІКА ВМІСТУ МОЛЕКУЛ СЕРЕДНЬОЇ МАСИ У БРОНХОАЛЬВЕОЛЯРНОМУ ЗМИВІ ПІД ВПЛИВОМ ГОСТРОЇ КРОВОВТРАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ З 2-ЕТИЛ-6-МЕТИЛ-3-ГІДРОКСИПІРИДИНУ СУКЦИНАТОМ. **Мета роботи:** з'ясувати динаміку вмісту фракцій молекул середньої маси у бронхоальвеолярному змиві під впливом гострої крововтрати та оцінити ефективність інфузійної терапії з 2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину сукцинатом.

Матеріал і методи досліджень. В експериментах на щурах моделювали гостру крововтрату в обсязі 1 і 2 % від маси тіла та оцінювали ефективність корекції розчином Рінгера лактату окремо та в комбінації з 2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину сукцинатом. У бронхоальвеолярному змиві визначали вміст фракцій молекул середньої маси при довжині хвилі 254 та 280 нм (МСМ₂₅₄ та МСМ₂₈₀) через 1, 3 та 7 діб посттравматичного періоду. **Результати досліджень та їх обговорення.** Встановлено, що моделювання гострої крововтрати в об'ємі 2 % від маси тіла, порівняно зі щурами, яким моделювали гостру крововтрату в обсязі 1 % від маси тіла, супроводжувалося суттєво більшим посиленням процесів ендогенної інтоксикації, що призводило до статистично вірогідного зростання вмісту в бронхоальвеолярному змиві фракції МСМ₂₅₄ у всі терміни експерименту, фракції МСМ₂₈₀ – через 3 і 7 діб експерименту. Застосування розчину Рінгера лактату у співвідношенні 1:1 стосовно об'єму втраченої крові в комбінації з 2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину сукцинатом викликало істотне зменшення величини досліджуваних показників (фракції МСМ₂₅₄ – через 3 доби, фракції МСМ₂₈₀ – через 3 і 7 діб) порівняно зі щурами, яким вводили лише розчин Рінгера лактату в еквівалентній дозі.

Висновки. Гостра крововтрата в обсязі 2 % від маси тіла сприяє більшому зростанню вмісту в бронхоальвеолярному змиві фракції МСМ порівняно з крововтратою в обсязі 1 % від маси тіла. Застосування розчину Рінгера лактату в комбінації з 2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину сукцинатом супроводжується вищим корегувальним впливом, порівняно зі щурами, яким вводили лише розчин Рінгера лактату.

Ключові слова: гостра крововтрата, легені, бронхоальвеолярний змив, молекули середньої маси, корекція.

Вступ. Крововтрата та неадекватна рідинна ресусcitaція належать до основних причин смерті за умов множинної і поєднаної травми [1]. У результаті масивної крововтрати, гострої гіповолемії та компенсаторної централізації кровообігу, суттєво зменшується тканинна перфузія, виникають розлади мікроциркуляції, поглиблюється гіпоксія [2]. Активізація адренергічної системи посилює обмін речовин з переважуванням процесів катаболізму. Накопичення активних форм кисню призводить до активізації процесів ліпідної пероксидації та окисної модифікації білків клітинних мембран з виходом у міжклітинний простір протеолітичних ферментів лізосом. Останні належать до одного із пускових чинників розвитку системної реакції організму на запалення, небезпечним ускладненням якого є розвиток поліорганної дисфункції і недостатності [3].

Обмінні порушення, які виникають при тяжкій травмі, ускладненій гострою крововтратою, супроводжуються значним накопиченням продуктів аномального метаболізму з формуванням синдрому ендогенної інтоксикації [4, 5]. Важливу роль в розвитку ендогенної інтоксикації при геморагічній гіпотензії відіграє підвищення концентрації речовин з низькою і середньою молекулярною масою (від 300—500 до 5000 Д), які несприятливо впливають на метаболічні процеси в організмі [6]. Накопичення молекул середньої маси (МСМ) в біологічних рідинах організму є несприятливою ознакою, яка з одного боку може свідчити про розвиток синдрому ендогенної інтоксикації на системному рівні, з іншого – про тяжкість локального ураження [7, 8].

Практично не вивченим за умов гострої крововтрати залишається оцінка вмісту МСМ у бронхоальвеолярному змиві, що може стати чутливою ознакою гострого ураження легень і вимагало спеціального дослідження.

Мета роботи: з'ясувати динаміку вмісту фракцій МСМ у бронхоальвеолярному змиві під впливом гострої крововтрати та оцінити ефективність інфузійної терапії з 2-етил-6-

метил-3-гідроксипіридину сукцинатом.

Матеріал і методи дослідження. Експерименти проведено з використанням 144 щурів-самців лінії Вістар масою 0,18-0,20 кг, відібраних випадковим методом, яких утримували у стандартних умовах виварію. Під тіопентало-натрієвим наркозом в дозі 40 мг·кг⁻¹ у першій дослідній групі (30 щурів), моделювали гостру крововтрату в обсязі 1 % від маси тіла шляхом пересікання стегової вени [9]. Об'єм крововтрати контролювали гравіметричним методом. У другій дослідній групі (36 щурів) аналогічно моделювали гостру крововтрату в обсязі 2 % від маси тіла. У третій дослідній групі з метою корекції через 1 год після гострої крововтрати в обсязі 2 % від маси тіла в суміжну вену вводили розчин Рінгера лактату (Розчин Рінгер-лактатний, Юрія-Фарм, Україна) в об'ємі 1:1 стосовно об'єму крововтрати. У четвертій дослідній групі (36 щурів) після моделювання гострої крововтрати в об'ємі 2 % від маси тіла з метою корекції в суміжну вену вводили розчин Рінгера лактату (Розчин Рінгер – л актатний, Юрія-Фарм, Україна) в комбінації з 2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину сукцинатом (Армадін, виробництво ТОВ Науково-виробнича фірма «Мікрохім», Україна) в дозі 100 мг·кг⁻¹ в сумарному об'ємі 1:1 стосовно об'єму крововтрати. Щурів контрольної групи (6 тварин) тільки вводили у тіопенталонатрієвий наркоз.

Щурів дослідних груп виводили з експерименту через 1, 3 і 7 діб посттравматичного періоду в умовах наркозу методом тотального кровопускання з серця. Для досліджень брали бронхоальвеолярний змив (БАЗ). Для одержання БАЗ інтратрахеально тваринам вводили 2 мл стерильного фізіологічного розчину, який через 1 хв забирали. Дану процедуру повторювали 3 рази [10]. У бронхоальвеолярному змиві визначали вміст фракцій МСМ, встановлених при довжині хвилі 254 і 280 нм (МСМ₂₅₄, МСМ₂₈₀) за методикою, описаною в роботі [7] з використанням спектрофотометра LabAnalytSP-V1000 (Granum, Китай).

При виконанні експериментів дотримувалися «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах», ухвалених Першим національним конгресом з біоетики (Київ, 2001) та узгоджених із положенням «Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та інших наукових цілей» (Страсбург, 1986).

Одержаний цифровий матеріал обробляли у програмному пакеті STATISTICA 10.0 («StatSoft Inc.», США), серійний номер диска BXXR303F737429FA-8. Визначали медіану (Me), нижній і верхній квантилі (LQ, UQ). Вірогідність відмінностей оцінювали за непараметричним критерієм Манна-Уїтні при рівні значущості $p < 0,05$

Результати досліджень та їх обговорення. Дослідження показали, що під впливом модельованої гострої крововтрати в БАЗ спостерігали суттєве зростання досліджуваних фракцій МСМ. Так, вміст фракції МСМ₂₅₄ (табл. 1) після моделювання гострої крововтрати в обсязі 1 % від маси тіла порівняно з контролем через 1 добу зростав на 7,6 %, через 3 доби – на 34,1 %, через 7 діб – на 13,9 %. Результат через 3 і 7 діб виявився статистично вірогідним ($p < 0,05$). Після моделювання гострої крововтрати в обсязі 2 % від маси тіла вміст у БАЗ фракції МСМ₂₅₄ через 1 добу зростав на 22,7 %, через 3 доби – на 84,3 %, через 7 діб – на 62,6 % ($p < 0,05$ у всі терміни спостереження). В динаміці при гострій крововтраті в дослідних групах 1 і 2 показник зростав до 3 доби, а далі через 7 діб знижувався, що було статистично вірогідним порівняно з результатом 3 доби ($p < 0,05$).

Порівняння дослідних груп з різною тяжкістю гострої крововтрати показало, що у дослідній групі 2 вміст у БАЗ фракції МСМ₂₅₄ у всі терміни спостереження був істотно більшим: через 1 добу – на 22,8 %, через 3 доби – на 37,5 %, через 7 діб – на 42,8 % ($p < 0,05$ у всі терміни спостереження).

Застосування з корегувальною метою розчину Рінгера лактату у щурів з гострою крововтратою в обсязі 2 % від маси тіла порівняно зі щурами без корекції супроводжувалося статистично значущим зниженням вмісту фракції МСМ₂₅₄ у БАЗ, починаючи з 3 доби експерименту (відповідно на 11,0 та 18,3 %, $p_{2-3} < 0,05$). Незважаючи на це, показник продовжував бути істотно більшим, ніж у контролі, у всі терміни спостереження ($p < 0,05$).

Застосування з корегувальною метою розчину Рінгера лактату в комбінації з 2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину сукцинатом у щурів з гострою крововтратою в обсязі 2 % від

маси тіла порівняно зі щурами без корекції викликало статистично вірогідне зниження вмісту фракції МСМ₂₅₄ у БАЗ у всі терміни спостереження: відповідно на 13,0, 26,7 та 28,6 % ($p_{2-4} < 0,05$). Слід зауважити, що в цій дослідній групі показник через 1 і 7 діб істотно не відрізнявся від рівня контрольної групи ($p < 0,05$).

Таблиця 1 – Вміст МСМ₂₅₄ у бронхоальвеолярному змиві (ум.од.) після гострої крововтрати в об'ємі 2 від маси тіла та їх корекція розчином Рінгера лактату в комбінації з 2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину сукцинатом (Me (LQ;UQ)) – медіана (нижній і верхній квартилі)

Дослідна група	Термін після гострої крововтрати		
	1 доба	3 доби	7 діб
Контроль = 0,396 (0,370; 0,421) (n= 6)			
Дослідна група 1 Крововтрата 1 % від маси тіла	0,426 (0,412; 0,434) (n= 9)	0,531* (0,490; 0,568) (n= 8)	0,451* (0,427; 0,466) (n= 8)
Дослідна група 2 Крововтрата 2 % від маси тіла	0,523* (0,499; 0,540) (n= 8)	0,730* (0,690; 0,787) (n= 6)	0,644* (0,629; 0,677) (n= 6)
P	<0,05	<0,05	<0,05
Дослідна група 3 Крововтрата 2 % від маси тіла + розчин Рінгера лактату	0,490* (0,478; 0,512) (n= 9)	0,650* (0,632; 0,667) (n= 8)	0,526* (0,495; 0,534) (n= 9)
Дослідна група 4 Крововтрата 2 % від маси тіла + розчин Рінгера лактату + армадін	0,455 (0,415; 0,487) (n= 10)	0,535* (0,495; 0,578) (n= 9)	0,460 (0,402; 0,526) (n= 9)
P ₂₋₃	>0,05	<0,05	<0,05
P ₂₋₄	<0,05	<0,05	<0,05
P ₃₋₄	>0,05	<0,05	>0,05

Примітка. Тут і в табл. 2:

1. * – відмінності стосовно контрольної групи статистично вірогідні ($p < 0,05$).
2. p_{1-2} – відмінності стосовно дослідних груп 1 і 2.
3. p_{2-3} – відмінності стосовно дослідних груп 2 і 3.
4. p_{2-4} – відмінності стосовно дослідних груп 2 і 4.
5. p_{3-4} – відмінності стосовно дослідних груп 3 і 4.

Порівняння дослідних груп 3 і 4, в яких застосовували різні способи інфузійної терапії показало, що у всі терміни спостереження вміст у БАЗ фракції МСМ₂₅₄ був меншим після застосування комплексної інфузійної терапії (дослідна група 4), порівняно з монотерапією розчином Рінгера лактату (дослідна група 3), проте результат виявився статистично значущим лише через 3 доби експерименту.

У свою чергу вміст у БАЗ фракції МСМ₂₈₀ після моделювання гострої крововтрати в обсязі 1 % від маси тіла у всі терміни спостереження порівняно з контрольною групою статистично вірогідно зростає: відповідно на 14,6, 26,0 та 42,3 % ($p < 0,05$). Після моделювання гострої крововтрати в обсязі 2 % від маси порушення досліджуваного показника були ще більшими. Через 1 добу порівняно з контролем показник зростає на 17,9 %, через 3 доби – на 49,6 %, через 7 діб – на 79,3 % ($p < 0,05$ у всі терміни спостереження). Порівняння дослідних груп 1 і 2, в яких моделювали гостру крововтрату різного ступеня, показало, що при крововтраті в обсязі 2 % від маси тіла через 3 і 7 діб вміст у БАЗ фракції МСМ₂₈₀ був істотно більшим, ніж після крововтрати в обсязі 1 % від маси тіла (відповідно на 18,7 та 26,0 %, $p < 0,05$).

Таблиця 2 – Вміст МСМ₂₈₀ у бронхоальвеолярному змиві (ум.од.) після гострої крововтрати в об'ємі 2 від маси тіла та їх корекція розчином Рінгера лактату в комбінації з 2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину сукцинатом (Me (LQ;UQ)) – медіана (нижній і верхній квартилі)

Дослідна група	Термін після гострої крововтрати		
	1 доба	Здоби	7 діб
Контроль = 0,246 (0,232; 0,258) (n= 6)			
<i>Дослідна група 1</i> Крововтрата 1 % від маси тіла	0,282* (0,264; 0,312) (n= 9)	0,310* (0,270; 0,322) (n= 8)	0,350* (0,325; 0,371) (n= 8)
<i>Дослідна група 2</i> Крововтрата 2 % від маси тіла	0,290* (0,275; 0,327) (n= 8)	0,368* (0,339; 0,379) (n= 6)	0,441* (0,433; 0,462) (n= 6)
P	>0,05	<0,05	<0,05
<i>Дослідна група 3</i> Крововтрата 2 % від маси тіла + розчин Рінгера лактату	0,280 (0,262; 0,288) (n= 9)	0,344* (0,322; 0,380) (n= 8)	0,385* (0,372; 0,400) (n= 8)
<i>Дослідна група 4</i> Крововтрата 2 % від маси тіла + розчин Рінгера лактату + армадін	0,278 (0,256; 0,308) (n= 10)	0,290* (0,268; 0,298) (n= 9)	0,322* (0,301; 0,334) (n= 9)
P ₂₋₃	>0,05	>0,05	<0,05
P ₂₋₄	>0,05	<0,05	<0,05
P ₃₋₄	>0,05	<0,05	<0,05

Уведення з корегувальною метою розчину Рінгера лактату у щурів з гострою крововтратою в обсязі 2 % від маси тіла порівняно з контролем через 1 добу супроводжувалося нормалізацією вмістув БАЗ фракції МСМ₂₈₀($p>0,05$), проте через 3 і 7 діб величина досліджуваного показника була істотно більшою (відповідно на 39,8 та 56,5 %, $p<0,05$). Порівняно зі щурами з аналогічною крововтратою без корекції вміст у БАЗ фракції МСМ₂₈₀ за умов застосування розчину Рінгера лактату лише через 7 діб ставав статистично вірогідно меншим (на 12,7 %, $p_{2-3}<0,05$).

У свою чергу застосування розчину Рінгера лактату в комбінації з 2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину сукцинатом у щурів з гострою крововтратою в обсязі 2 % від маси тіла супроводжувалося більшим корегувальним ефектом. Та тлі терапії вміст у БАЗ фракції МСМ₂₈₀ через 3 і 7 діб експерименту порівняно зі щурами без корекції ставав статистично вірогідно меншим: відповідно на 21,2 та 27,0 % ($p_{2-4}<0,05$). Важливо відмітити, що у ці ж терміни внаслідок комбінованої інфузійної терапії (дослідна група 4) показник ставав істотно меншим, порівняно із застосування монотерапії розчином Рінгера лактату (дослідна група 4) відповідно на 15,7 та 16,3 % ($p_{3-4}<0,05$). Незважаючи на виражений корегувальний ефект показник через 3 і 7 діб експерименту продовжував бути суттєво більшим, ніж у контролі ($p<0,05$).

Отримані результати свідчать про те, що гостра крововтрата в обсязі 1 і 2 % від маси тіла супроводжується вираженим інтоксикаційним синдромом, за якого у БАЗ з'являються фракції МСМ₂₅₄ та МСМ₂₈₀. Якщо вміст фракції МСМ₂₅₄ в динаміці змінюється хвилеподібно з максимальним зростанням через 3 доби і зниженням через 7 діб, то вміст фракції МСМ₂₈₀ поступово наростає з 1 до 7 діб. Враховуючи, що вміст МСМ₂₅₄ характеризує речовини низької й середньої молекулярної маси (від 500 Da до 5000 Da), до яких, крім пептидів, відносять близько двохсот сполук нормального й аномального метаболізму, а вміст МСМ₂₈₀ характеризує вміст в основному g γ -деароматичних амінокислот, які є свідченням значних метаболічних порушень[11, 12], можна припустити,

що накопичення в БАЗ фракції МСМ₂₈₀ на тлі гострої крововтрати зумовлена вираженими дисметаболічними порушеннями в організмі в цілому і в легенях зокрема. В умовах гострої крововтрати в обсязі 2 % від маси тіла рівень ендогенної інтоксикації більший, особливо через 3 і 7 доби експерименту.

У свою чергу застосування розчину Рінгера лактату через 1 год після моделювання гострої крововтрати в обсязі 2 % від маси тіла порівняно зі щурами без корекції зумовлювало зниження вмісту фракцій МСМ₂₅₄ через 3 і 7 діб експерименту, фракції МСМ₂₈₀ – через 7 діб. Отже, збільшення перфузійного тиску вже на ранніх стадіях гіповолемії здатне попередити подальший каскад метаболічних порушень. Важливо відмітити, що позитивний результат отримано внаслідок застосування збалансованого кристалоїду в об'ємі 1:1 стосовно об'єму втраченої крові, що належить до стандарту інфузійної терапії.

Разом з тим, введення розчину Рінгера лактату в комбінації з 2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину сукцинатом у щурів з гострою крововтратою в обсязі 2 % від маси тіла супроводжувалося більшим ефектом. Порівняно зі щурами з монотерапією кристалоїдом вміст фракції МСМ₂₅₄ ставав істотно меншим через 3 доби експерименту, фракції МСМ₂₈₀ – через 3 і 7 діб. Враховуючи той факт, що вміст фракції МСМ₂₈₀ є результатом аномального метаболізму, можна припустити, що 2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину сукцинат бере участь у покращенні метаболічних процесів організму в умовах гіпоксії, очевидно, завдяки його антиоксидантній та антигіпоксантий дії.

Таким чином, застосування збалансованого кристалоїду у комбінації з сукцинатвмісним препаратом сприяє більшому зниженню вмісту ендотоксинів у БАЗ щурів з гострою крововтратою в обсязі 2 % від маси тіла порівняно з монотерапією збалансованим кристалоїдом. Дослідження вмісту фракцій МСМ у БАЗ може стати додатковим критерієм тяжкості синдрому ендогенної інтоксикації та вторинного ураження легень, що варто взяти до уваги у клініці.

Висновки. 1. Моделювання гострої крововтрати в обсязі 2 % від маси тіла супроводжується істотно більшим накопиченням фракцій МСМ₂₅₄₋₂₈₀ у БАЗ порівняно з гострою крововтратою в обсязі 1 % від маси тіла, починаючи з 3 доби експерименту.

2. Комбінована інфузійна терапія розчином Рінгера лактату в об'ємі 1:1 до об'єму втраченої крові з 2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину сукцинатом в дозі 100 мг·кг⁻¹ сприяє статистично значущою зниженню в БАЗ вмісту фракції МСМ₂₅₄ через 3 доби, фракції МСМ₂₈₀ – через 3 і 7 діб порівняно з монотерапією розчином Рінгера лактату.

Перспективи подальших досліджень. Дослідження динаміки синдрому ендогенної інтоксикації у пізній період після моделювання гострої крововтрати в обсязі 2 % від маси тіла та оцінка ефективності комбінованої інфузійної терапії розчином Рінгера лактату та 3-оксипіридин 2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину сукцинатом.

Внесок авторів:

Трач Нестор Іванович (А, В, С, Д, Е)

Гудима Арсен Арсенович (А, В, С)

Всі автори прочитали й погодилися з опублікованою версією рукопису.

Фінансування. Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Висновок комісії по біоетиці. Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України (протокол № 74 від 01.09.2023 р.), дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень.

Конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Література:

1. Клигуненко О. М., Кріштафор Д. А., Йовенко І. О. Вплив якісних та кількісних змін поповнення крововтрати на прояви синдрому поліорганної недостатності при політравмі. *Медицина неотложных состояний*. 2017. № 5. С. 91—99 [Klygunenko O. M., Kryshchak D. A., Yovenko I. O. The effect of qualitative and quantitative changes in replenishment

of blood loss on the manifestations of multiple organ failure syndrome in polytrauma. *Medicine of urgent conditions*. 2017. No. 5. P. 91—99].

2. Cannon J. W. Hemorrhagic Shock. *The New England Journal on Medicine*.

2018. Vol. 378, № 4. 3. 370—379. DOI: <https://doi.org/10.1056/NEJMr1705649>.

3. Патолофізіологія травми (обзор експериментального колективного дослідження проблеми за 40 лет) / В. Н. Ельський, С. В. Зяблицев Ю. А. Крюк и др. *Вісник морфології*. 2015. Т. 21, № 1. С. 242—251. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vismorf_2015_21_1_62 [*Pathophysiology of trauma (review of experimental collective research of the problem over 40 years) / V. N. Elsky, S. V. Zyablitsev Yu. A. Kryuk et al. Bulletin of morphology*. 2015. T. 21, No. 1. S. 242-251. Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vismorf_2015_21_1_62]

4. Вплив краніоскелетної травми, ускладненої крововтратою, на активність процесів цитолізу та ендогенної інтоксикації в ранній період у щурів з різною резистентністю до гіпоксії / Д. О. Сікіринська, А. А. Гудима, І. Я. Господарський, К. А. Походун. *Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука*. 2021. № 2. С. 33—40. DOI: <http://nbuv.gov.ua/10.11603/mcch.2410-681X.2021.i2.12238> [*The effect of cranoskeletal trauma complicated by blood loss on the activity of cytolysis and endogenous intoxication in the early period in rats with different resistance to hypoxia / D. O. Sikiryńska, A. A. Gudyma, I. Ya. Gospodarskyi, K. A. Pohodun. Hospital surgery. Magazine named after L. Ya. Kovalchuk*. 2021. No. 2. P. 33—40. DOI: <http://nbuv.gov.ua/10.11603/m>]

5. Strelbytska I., Hudyma A. Dynamics on endogenous intoxication on indicators in condition of acute blood loss complicated by ischemia reperfusion of the limb, and their correction by carbacetam. *Journal on Education, Health and Sport*. 2020. Vol.10, № 12. P. 394—405. DOI: <https://doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.12.039>

6. Крилюк В. О., Цимбалюк Г. Ю. Розвиток синдрому ендогенної інтоксикації за умов поєднаної травми органів черевної порожнини на фоні гіповолемічного шоку та реперфузійного синдрому кінцівки. *Вісник наукових досліджень*. 2018. № 2 (91). С. 145—149. DOI: <https://doi.org/10.11603/2415-8798.2018.2.9205> [*Krylyuk V.O., Tsybalyuk G.Yu. Development of endogenous intoxication syndrome under conditions of combined injury of abdominal organs against the background of hypovolemic shock and limb reperfusion syndrome. Herald of scientific research*. 2018. No. 2 (91). P. 145—149. DOI: <https://doi.org/10.11603/2415-8798.2018.2.9205>]

7. Рівень молекул середньої маси в синовіальній рідині хворих на ревматоїдний артрит / О. В. Синяченко, М. В. Єрмолаєва, Т. Ю. Алієва та ін. *Травма*. 2020. Т. 21, № 6. С. 21—26. DOI: <http://dx.doi.org/https://doi.org/10.22141/1608-1706.6.21.2020.223884> [*The level of medium-mass molecules in the synovial fluid of patients with rheumatoid arthritis / O. V. Sinyachenko, M. V. Yermolaeva, T. Yu. Alieva, etc. Trauma*. 2020. Vol. 21, No. 6. P. 21-26. DOI: <http://dx.doi.org/https://doi.org/10.22141/1608-1706.6.21.2020.223884>].

8. Криницька І. Я., Грицишин Л. С., Усинський Р. С., Марущак М. І., Ярошенко Т. Я. Роль нітроген (II) оксиду в механізмах розвитку експериментального гепатопульмонального синдрому. *Медицина та клінічна хімія*. 2022. Т. 24. № 4 С. 74-79. DOI: <https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2022.i4.13576> [*The level of medium-mass molecules in the synovial fluid of patients with rheumatoid arthritis / O. V. Sinyachenko, M. V. Yermolaeva, T. Yu. Alieva, etc. Trauma*. 2020. Vol. 21, No. 6. P. 21-26. DOI: <http://dx.doi.org/https://doi.org/10.22141/1608-1706.6.21.2020.223884>].

9. Horban I. I., Hudyma A. A. The dynamics on abnormalities on the biochemical composition on bile under the influence on two-hour tourniquet limb ischemia and acute blood loss on the experiment. *Journal on Education, Health and Sport*. 2020. Vol. 10, № 2. P. 231—240. DOI: <http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.02.028>.

10. Marushchak M, Krynytska I, Petrenko N, Klishch I. The determination on correlation linkages between level on reactive oxygen species, contents on neutrophiles and blood gas composition on experimental acute lung injury. *Georgian Medical News*. 2016. № 253. P. 98—103.

11. Волотовська Н. В., Гудима А. А. Значення маркерів ендогенної інтоксикації в прогностичній оцінці ішемічно - реперфузійного синдрому кінцівки. *Вісник медичних і біологічних досліджень*. 2020. № 3. С. 24-32. DOI: <https://doi.org/10.11603/bmbr.2706->

[6290.2020.3.11357](https://doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2020.3.11357) [Volotovska N.V., Gudyma A.A. The value of markers of endogenous intoxication in the prognostic assessment of ischemic-reperfusion syndrome of the limb. *Bulletin of medical and biological research*. 2020. No. 3. P. 24-32. DOI: <https://doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2020.3.11357>].

12. Chronic heart failure course prognosis depending on body weight and endogenous intoxication syndrome / Kondratyuk M. O., Sorokopud O. O., Stril'chuk L.M. et al. *Wiadomosci lekarskie*. 2019. Vol. 72, № 4. P. 527-531.

Робота надійшла в редакцію 18.09.2023 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування